

Karbon Piyasası ve Türkiye'nin Entegrasyonu
(Carbon Market and Integration of Turkey)

Ali İbrahim BALIN*

ORCID ID: 0000-0002-3442-0164

* Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi,
aibalin80@gmail.com

ÖZ

Endüstri devriminden bu yana, dünya ekonomisindeki üretim artışı bir yandan kalkınmayı sağlayarak küresel refah düzeyini arttırırken, öte yandan doğal kaynakların sömürülmesi ve bir dışsallık olarak “kirlilik” sorununun gündeme gelmesine neden olmuştur. Özellikle sanayileşme süreciyle birlikte ortaya çıkan sera gazları emisyonunda yüksek orandaki artış yaşam şartlarımızı tehdit eder hale gelmiştir. Akademik çalışmalar mevcut üretim düzeninin korunması halinde durumun daha da kötüye gideceğini ortaya koysa da; uluslararası kamuoyunun konuya yaklaşımı halen tartışmalıdır. Bu çalışmada karbon emisyonunu sınırlamak amacıyla uygulanan piyasa temelli araçlardan biri olan küresel karbon piyasası Avrupa Birliği özelinde incelenmektedir. Bu bağlamda karbon ticareti, karbon piyasası türleri ve Türkiye'nin piyasaya entegrasyonu değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karbon Ticareti, Karbon Piyasası, Karbon Piyasası Türev Ürünleri, AB Emisyon Ticareti Sistemi, Türkiye

JEL Kodları: Q54, Q58

ABSTRACT

Since industrial revolution, production growth in the World economy on one hand caused the economic development and increased the global welfare, on the other hand caused the exploitation the natural resources and arised the “pollution” problem as an externality. Especially high level of growth in carbon emissions which is the natural consequence of the industrialization, threaten the life on the earth. Although academic studies exhibit that the situation will worsen if the current production patterns is maintained; public opinion at the international level is still controversial. In this study, it is examined the carbon market in the European Union, one of the most promoted market based policy to limit the carbon emissions. Within this scope structure of global carbon market, principles of carbon trade, and Turkey's integration to the European carbon market is analysed.

Keywords: Carbon Trade, Carbon Market, Derivatives in Carbon Market, EU Emission Trading Scheme, Turkey

Jel Codes: Q54, Q58

1. Giriş

İklim değışikliđi, belirli bölgedeki mevsimlik sıcaklık, yağış ve nem değeriindeki değışimler olarak tanımlanmaktadır. Uzun dönemde iklim değışikliğine neden olan küresel ısınma ise dünyanın ortalama sıcaklık değeriindeki artışı ifade eder. Küresel ısınmanın en önemli sebebi ise endüstriyel üretimin artması ve fosil yakıt kullanımını nedeniyle oluşan sera gazı etkisidir. Güneş ışınlarının yaklaşık %30'u dış atmosferden uzaya geri yansıtılırken, kalan kısmı yeryüzüne kızılötesi radyasyon şeklinde ulaşmaktadır. Özellikle endüstriyel üretim ile emisyonu hızla artan sera gazlarının atmosferde birikmesi, kızılötesi radyasyonun atmosferden çıkışını geciktirmekte ve ortalama sıcaklık artışının tahrip edici etkisini gündemimize sokmaktadır. (Engin, 2010: 72) Küresel ısınmanın yaygınlıkla gördüğümüz sonuçları, artık haber bültenlerinde sık sık karşılaştığımız, kuraklık, aşırı sıcak ya da soğuk hava ve hortumlar gibi ekstrem hava koşulları, buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi, ekosistemde ortaya çıkacak değışiklikler ve nüfusun ve iktisadi aktivitenin iklim riski olan yerlerden göçü olarak sıralanabilir.

Sera gazları, atmosferin yalnızca %1'ini oluşturmasına rağmen bir seranın üzerini örten camdan çatı gibi ısıyı tutmaktadır. İktisadi faaliyet, sera gazı emisyonunu arttırarak bu çatıyı kalınlaştırmaktadır. Tüm sera gazları içerisinde karbondioksitin* (CO₂) insan kaynaklı küresel ısınmanın yaklaşık dörtte üçüne neden olduğu bilinmektedir. Toplam karbon emisyonunun ise yaklaşık %80'i kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıt kullanımını sebebiyle oluşmaktadır. Grafik 1, atmosferimizdeki karbon miktarı ile santigrat derece cinsinden sıcaklık değeriinin birlikte değışimini göstermektedir.

* Buradan itibaren kısaca karbon olarak anılacaktır.

Grafik 1- Karbon Emisyonu ve Küresel Isınma

Kaynak: Climate Change Sanity, “Ice Cores and Global Climate Part 3: CO2 Follows Temperature”, <https://cbdakota.wordpress.com/2016/02/22/ice-cores-and-global-climate-part-3-co2-follows-temperature/>
Erişim Tarihi: 07/02/2019

Bu çalışmada karbon emisyonunu sınırlamak amacıyla uygulanan piyasa temelli araçlardan biri olan küresel karbon piyasası Avrupa Birliği özelinde incelenecektir. Bu bağlamda karbon ticareti, karbon piyasası türleri ve Türkiye'nin piyasaya entegrasyonu değerlendirilecektir.

2. Karbon Ticaretinin Tarihçesi ve Karbon Ticareti Türleri

Karbon ticareti, olması istenen hava kalitesine ulaşabilmek amacıyla insan faaliyetleri neticesinde meydana gelen sera gazı emisyonlarının azaltılması sürecinde toplam maliyetin düşürülmesi için kullanılan bir araçtır (Arı, 2010:55). Her ne kadar literatürde “karbon ticareti” kavramı kullanılsa da azaltılmaya çalışılan tek sera gazı karbondioksit değildir. Küresel ısınma üzerindeki önemli etkisi ve emisyon ticaretinin büyük bir kısmını oluşturduğu için bu şekilde anılmaktadır. Karbon ticaret sistemi ise, işletmelerin sera gazı emisyonlarının ilgili kamu otoritesi tarafından sınırlandırılması ve sertifikalandırılması (örneğin 1 emisyon sertifikası=1 ton emisyon hakkı) sonucunda değer kazanan emisyon sertifikalarının kirleticiler arasında alım - satımına konu olmasını sağlayan bir piyasa sistemidir. Bu sistemde emisyon sertifikalarının veya tahsisatlarının alım-satım işlemi gerçekleştirilmektedir.

Sistemin ilham kaynağının, 1960 yılında Ronald Coase tarafından ileri sürülen “Coase Teoremi” olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Nobel Ekonomi ödülü sahibi de olan Coase “Sosyal Maliyet Problemi” isimli ünlü makalesinde çevre sorunlarının, çevreye ait kaynakların kullanıcılarının yani mülkiyet hakkına sahip olanların belirlenmesi ile piyasa mekanizması içerisinde kendiliğinden çözümlenebileceğini ileri sürmektedir. (Öktem, 2008:22). İlk emisyon ticareti uygulamasının Amerika Birleşik Devletleri’nde, “Temiz Hava Sözleşmesi” (Clean Air Act) programı uyarınca 1976 yılında yapıldığı görülür.

1997 yılında Japonya'nın Kyoto kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Üçüncü Taraflar Konferansında, iklim değişikliği ile ilgili ilk bağlayıcı uluslararası anlaşma olan Kyoto Protokolü kabul edilmiştir. 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolünü kendisinden önceki çevre anlaşmalarından ayıran en önemli özellik; 37 sanayileşmiş ülke ve Avrupa Birliği'nde sera gazı emisyonlarının azaltılabilmesi için bağlayıcı bir hedef oluşturulmasıdır. Bu hedef, protokolü kabul eden ülkelerin sera gazı emisyonlarını 2008 - 2012 yılları arasında 1990 yılı seviyesinin en az %5 altına düşürmesi şeklinde tanımlanmaktadır. (Balın ve Zülfiyar, 2012: 48)

Şekil 1- Karbon Ticareti Sisteminin Oluşum Süreci

Kaynak: H. Aliusta – B. Yılmaz – H. Kırloğlu, 2016: 387.

Kyoto Protokolü, katılımcı ülkelerin taahhütlerine ulusal politikalarla ulaşmasını öngörmesi yanında, uluslararası ölçekte uygulanacak piyasa temelli üç mekanizma önermektedir. Bu mekanizmalar “Kyoto Esneklik Mekanizmaları” olarak adlandırılırlar.

Şekil 2- Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları

Kaynak: H. Aliusta – B. Yılmaz – H. Kırılıoğlu, 2016: 388.

Temiz Kalkınma Mekanizması (Clean Development Mechanism) UNFCCC tarafından belirtilen (gelişmiş) Ek-1 ülkelerinin, kendileri dışında kalan ülkelerde yapacakları doğrudan yatırımlarda çevre dostu teknolojiyi transfer etmelerini, böylelikle sera gazı emisyonlarını ölçülebilir düzeyde azaltmalarını öngörmektedir. Azaltılan sera gazı emisyonu nispetinde kazanılan Sertifikalandırılmış Emisyon Azaltma (CER) kredileri bu ülkelerin taahhütleri kapsamında değerlendirilmektedir. Ortak Uygulama (Joint Implementation) ise bir Ek-1 ülkesinin başka bir Ek-1 ülkesinde gerçekleştirdiği ve sera gazı emisyonunun azalmasına sebep olan ortak projeler kastedilmektedir. Bu şekilde emisyonunu azaltan ev sahibi ülke Emisyon Azaltma Kredisi (ERU) kazanmakta ve bu tutarı yatırımcı diğer Ek-1 ülkesine satabilmektedir. Yatırımcı Ek-1 ülkesi satın aldığı krediler ile emisyon ruhsatlarını arttırırken, transfer edilen Emisyon Azaltım Kredisi ev sahibi ülkenin toplam ruhsatından düşülmektedir. (Balın ve Zülfikar, 2012: 49) Emisyon (Karbon) Ticareti Sisteminde ise; sera gazı emisyonunu Protokol'de taahhüt ettiği miktardan daha fazla azaltan ülke, emisyonundaki bu ilave düşüşü bir başka ülkeye satabilir ya da taahhüt edilen emisyon miktarını tutturamayan ülke diğer ülkelere emisyon ruhsatı satın alabilir.

Genel anlamda karbon piyasalarının bulunduğu piyasalarda faaliyet gösteren işletmeler, kamu otoritesi tarafından kendisi için belirlenen emisyon seviyesini aşmamak için ya temiz teknolojilere yatırım yaparak maliyetlerini arttıracak, ya da gerçekleştireceği fazla emisyonlar için piyasadaki kirletme hakkını temsil eden emisyon sertifikalarından satın alacaklardır. Bu durumda, emisyon azaltma maliyetleri emisyon sertifikalarının piyasa değerinden yüksek olduğunda piyasadaki sertifika talep edecekler, düşük olduğunda ise piyasada sertifika satmak isteyeceklerdir. Böylece etkin bir piyasada emisyonlar azaltılırken, azaltım maliyetleri de tüm işletmeler için denge noktasına ulaşacaktır (Saruç ve Karakaya, 2008: 199-200).

Tahsisat ticareti ve kredi ticareti olmak üzere iki tip karbon ticaretinden söz edilebilir. Tahsisat ticareti, ilgili kamu otoritesi tarafından belirlenen emisyon limitleri çerçevesinde tahsis edilen sertifikaların kirleticiler arasında ticareti anlamına gelmektedir. Uygulanmasında, öncelikle belirlenmiş bir bölgedeki ve belli bir zaman dilimi içerisindeki toplam emisyon miktarı (üst sınır - cap) ilgili kamu otoritesi tarafından belirlenir ve kirleticilere belli kriterlere göre tahsis edilir. Tahsis edilen kirletme miktarının altında emisyonu neden olan işletmeler gerçekleşen ile tahsis edilen miktara denk gelen kirletme hakkını veya tahsisatları kendilerine tahsis edilen kirletme miktarının üstünde emisyonu neden olan diğer işletmelere satabilirler (Tunahan, 2010: 203).

Kredi ticareti ise emisyon azaltım projeleri sonucu ilgili sertifikasyon kuruluşlarından kazanılan sertifikaların kirleticiler arasında ticaretidir. Öncelikle her katılımcı için düzenleyici otorite tarafından bir anahat (baseline) belirlenir (Örneğin üretilen her bir birim kW/s elektrik için 700 gram karbondioksit emisyonu). Emisyon seviyesini normal seyir halinde ulaşılacak miktarın (baseline level) altına düşürebilen işletmeler, bu çabaları karşılığında kredi elde ederler ve bu kirletme hakkını diğer işletmelere satabilirler (Saruç ve Karakaya, 2008:200).

3. Karbon Piyasasının Tanımı ve Avrupa Birliği Uygulaması: AB Emisyon Ticareti Sistemi

Karbon piyasaları, karbon kredi ve tahsisatlarının alınıp satıldığı piyasalardır. Karbon piyasası, emisyonları azaltmak için mevcut kaynakların en ucuz maliyetle kanallanmasını sağlar. Ayrıca kirletme birimlerini mülkiyet hakkına dönüştürerek ve bu birimleri fiyatlandırarak tüm dünyada ticaretinin yapılmasını sağlar. Bu sayede, düzgün işleyen bir karbon piyasası ile işletmeler daha az sera gazı emisyonu için teşvik edilirken, temiz teknolojiyi kullanmaya da yönlendirilir (Saruç ve Karakaya, 2008:214). Karbon piyasaları, ülkelerin kendi bünyelerinde oluşturulup uygulanabileceği gibi birçok ülkenin dahil olduğu uluslararası nitelikte bir piyasa da olabilir (ÇOB, 2008:22). Karbon piyasaları farklı özelliklerine göre aşağıdaki gibi kategorize edilebilmektedir (Tunahan, 2010:206-208);

- Varlık türüne göre (Proje esaslı ve tahsisat esaslı piyasalar),
- Zorunluluğa göre (Zorunlu ve gönüllü piyasalar),
- Sözleşme şekline göre (Spot, future ve opsiyon işlem piyasaları),

- Hacme göre (Toptan ve perakende piyasalar) ,
- Kapsamına göre (Ulusal ve uluslararası piyasalar).

Kyoto Protokolü imzalanana kadar Avrupa’da emisyon ticareti ile ilgili neredeyse hiçbir program uygulanmamıştır. Ancak Protokol’ün kabulüyle birlikte, belirlenen zorunlu emisyon azaltım hedeflerine ulaşmada emisyon ticaretinin kullanımı, Avrupa Birliği (AB) tarafından dikkatle değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda, AB Komisyonu 2000 yılında emisyon ticaretini kullanmayı öneren *Green Paper*’ı yayınlamıştır.

Green Paper, Kyoto Protokolü hedeflerine uyum maliyetlerini azaltmayı sağlayan kapsamlı bir ticaret programını öngörmüştür. 1 Ocak 2005’te uygulamaya konulan ve Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (AB ETS) olarak adlandırılan bu program, Birliğin iklim değişimi ile mücadele ederken kullandığı en önemli araç konumundadır. ETS, dünyada uygulanan ilk **uluslararası** emisyon ticareti sistemi olup, 11.000’e yakın işletmeyi kapsar. Bu işletmeler birlik kapsamında CO₂’in neredeyse yarısını üretmektedirler.

İlk uygulama dönemi 2005 – 2007 yıllarını kapsar ve “pilot dönem” olarak adlandırılır. İkinci uygulama dönemi ise 2008 – 2012 yıllarını, halihazırda devam etmekte olan üçüncü uygulama dönemi ise 2013 – 2020 yıllarını kapsamaktadır. ETS’nin pilot aşamasında enerji santralleri, petrol rafinerileri, demir çelik fabrikaları, çimento, cam, tuğla, kiremit, seramik ve kağıt fabrikaları kapsam içine alınmıştır. Üçüncü uygulama dönemi içerisinde ise havayolları endüstrisi ile birlikte iki sera gazı daha (N₂O ve PFC) piyasaya dahil edilmiştir.

AB ETS’nin hesap birimi EUA (European Union Allowence) olarak adlandırılır. Her bir EUA bir yıl için 1 ton karbon emisyonu izni tanır. EUA’lar firmalara dağıtıldıktan sonra fiyatlarının ne olacağı, diğer tüm serbest piyasalarda olduğu gibi arz ve talep koşulları tarafından belirlenir. Komisyon piyasaya müdahale etmez ve EUA fiyatları hakkında görüş bildirmez. Grafik 2, ikinci uygulama döneminden itibaren EUA fiyat hareketlerini göstermektedir.

Grafik 2- EUA Fiyat Hareketleri

Kaynak: S&P Global Platts, European Energy Exchange, <https://blogs.platts.com/2018/11/26/insight-eu-carbon-market-comeback-2018/>

AB ETS'nin kurulma kararıyla birlikte, çoğunlukla EUA'ların işlem gördüğü ilk tezgâhüstü türev piyasalar 2003 yılında, CER ve ERU'ların işlem gördüğü türev piyasalar da 2005 yılında ortaya çıkmıştır. Bu türev piyasalarda tüm emisyon düşürme birimlerine ilişkin spot, forward, futures ve options işlemleri yapılmaktadır. (Çelikkol ve Özkan, 2011:212) Şekil 3, AB ETS kapsamında faaliyet gösteren türev piyasaların kapsamı hakkında bilgi vermektedir.

Şekil 3- AB ETS Kapsamında Faaliyet Gösteren Piyasalar

Kaynak: Çelikkol-Özkan (2011)'den yararlanılarak hazırlanmıştır.

2008 yılı itibariyle küresel karbon piyasasının işlem hacmi toplam 126 milyar dolara iken 2018 itibariyle 250 milyar dolara ulaşmıştır. Bunun büyük bir kısmı AB ETS kapsamında verilen izinlerin ve türevlerin uyum, risk yönetimi, arbitraj, fon toplama ve kâr etme amaçları ile alınıp satılmasından oluşmaktadır (EU ETS Factsheet).

4. Karbon Piyasaları ve Türkiye

Kyoto Protokolünü 2009 yılında imzalayan Türkiye, gelişmiş ülkeler ve geçiş ekonomileri olarak tanımlanabilecek Ek-1 ülkeleri içerisinde yer almaktadır. Buna karşın kendisine tanınan özel statü ile emisyon azaltma taahhüdü olmayan tek ülkedir. Bu bağlamda, Türkiye halen organize piyasalarda EUA, CER, ERU üzerine emisyon ticareti işlemleri yapamazken, organize olmayan piyasalarda emisyon ticareti işlemleri yapabilmektedir. Ülkemizde işletmeler gönüllü karbon piyasaları kapsamında çeşitli emisyon azaltım projeleri gerçekleştirerek, yaptıkları ve Onaylanmış Emisyon İndirimi (Verified Emission Reductions-VER) olarak adlandırılan emisyon azaltımlarını UNFCCC tarafından akredite edilmiş kurumlara onaylatabilmekte, onaylanmış bu indirimler gönüllü karbon azaltım birimleri olarak tezgâhüstü piyasalarda işlem görebilmektedir. Bu işlemlerin organize bir şekilde yürütülmemesi ve merkezi bir birim tarafından takip edilmemesi nedeniyle işlem büyüklükleri konusunda toplu rakamlara ulaşılması son derece zordur (Çikot, 2009: 13).

Bununla birlikte, dünya karbon piyasalarının %1'ini bile oluşturmayan bu piyasaların küresel boyutta yaklaşık üçte ikisini ülkemizde yapılmakta olan gönüllü projelerin gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, Kyoto mekanizmalarının dışında kalmakla birlikte, gönüllü karbon piyasalarında önemli bir konuma gelmeyi başaran Türkiye'nin, bu küresel oyunun dışında kalması mümkün değildir. (Çelikkol ve Özkan, 2011:217)

Türkiye'deki emisyon ticareti potansiyelinin yüksek olması, iklim rejimine ve küresel emisyon piyasasına hazırlık yapılması için gerekli altyapının oluşturulmasını gerektirmektedir. Türkiye'de gönüllü emisyon ticaretinin kamu kuruluşlarının bilgisi dışında olması, ilgili kamu kurumları tarafından projelere ait bilgilerin kayıt altına alınamaması, sürecin şeffaf olmaması ve benzer piyasalara göre emisyon sertifikalarının daha düşük fiyattan alıcı bulması nedeniyle bu konuda düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Sistemde kamunun düzenleyici, destekleyici ve denetleyici rollerinin olması gerekmektedir. Türkiye'nin emisyon ticaretinden azami faydayı elde edebilmesi için oluşturulacak Türkiye Emisyon Ticareti Sisteminin yanı sıra kamu bilincinin artırılması, sera gazı emisyon azaltımı yapabilecek olan işletmeler için eğitim programları hazırlanması ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi gerekmektedir (Arı, 2010:159-162).

5. Sonuç

Küresel ısınma ve iklim değişikliği yeryüzündeki yaşamı tehdit eden en önemli problemler arasında yer almaktadır. Artık haber bültenlerinde sık sık karşılaştığımız ve bizzat yaşadığımız, kuraklık, aşırı sıcak ya da soğuk hava ve hortumlar gibi ekstrem hava koşulları, buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi ve ekosistemde ortaya çıkan değişiklikler konuyla ilgili acil tedbirler alınmasını gerektirir. Problemin ulusal sınırları aşan boyutu, küresel bir mutabakatın iklim değişikliği ile mücadeledenin olmazsa olmaz koşulu haline getirmektedir. Küresel sera gazı emisyonları ile ilgili bağlayıcı hedefler getiren ilk mutabakat sayılan Kyoto Protokolünden günümüze kadar geçen 22 yıl içerisinde, uluslararası kamuoyunun önerdiği politikalarda çok büyük değişiklikler olmadığı söylenebilir. Kyoto Protokolü ile önerilen piyasa temelli araçlar içerisinde en önemlisi ise karbon ticaretidir.

Karbon ticareti, işletmelerin sera gazı emisyonlarının ilgili kamu otoritesi tarafından sınırlandırılması ve sertifikalandırılması esasına dayanır. Kendisine tanınan emisyon kotasından daha az emisyonda bulunan işletmeler ellerindeki sertifikaları serbest piyasada satabilir. Benzer şekilde kendisine tanınan kotayı aşan işletmeler serbest piyasadan sertifika

satın alabilir. Bu şekilde iktisadi tanımı ile bir “dışsallık” olarak ortaya çıkan sera gazı emisyonu sorunu serbest piyasada fiyatlandırılarak “içselleştirilmektedir”. İlk emisyon ticareti uygulaması 1976 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılmıştır. Avrupa Birliği’nin iklim değişimi ile mücadele ederken kullandığı en önemli araç konumunda olan Emisyon Ticareti Sistemi (AB ETS) ise dünyada uygulanan ilk uluslararası emisyon ticareti sistemidir.

Kyoto Protokolünü 2009 yılında imzalayan Türkiye, gelişmiş ülkeler ve geçiş ekonomileri olarak tanımlanabilecek Ek-1 ülkeleri içerisinde yer almasına karşın kendisine emisyon azaltma taahhüdü olmayan tek ülkedir. Bu bağlamda ülkemizde işletmeler gönüllü karbon piyasaları kapsamında çeşitli emisyon azaltım projeleri gerçekleştirerek, tezgâhüstü piyasalarda işlem gerçekleştirebilmektedirler. Bir kontrol otoritesi olmaması sebebiyle kesin rakamlara ulaşılmasa da, gönüllü karbon piyasalarında yapılan işlemlerin yaklaşık üçte ikisini ülkemizde gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, gerekli düzenlemelerin yapılması ile Türkiye’nin küresel karbon piyasasında önemli bir aktör konumuna gelebileceği açıktır.

Yeryüzünde yaşamı tehdit eden iklim değişikliği gibi bir konuda Türkiye’nin çekimser kalması beklenemez. Bu noktada iki öneri kamuoyunda ivedilikle tartışılarak sonuca bağlanmalıdır. İlk olarak gönüllü karbon piyasasında yapılan işlemlerin kamu otoritesi tarafından kayıt altına alınması Türkiye’deki piyasa büyüklüğü ve potansiyel karbon ticareti konusunda önemli bilgiler sağlayacaktır. İkinci olarak ise, Türkiye’nin küresel karbon piyasasında yerini alabilmesi için gerekli kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilmeli ve ulusal bir karbon piyasasının ya da AB ETS’ye entegrasyonun olası fayda ve maliyetleri hesaplanmalı ve gerekli adımlar atılmalıdır.

REFERANSLAR

- ALİUSTA, H., YILMAZ, B. & KIRLIOĞLU, H. (2016). Küresel ısınmayı önleme sürecinde uygulanan piyasa temelli iktisadi araçlar: karbon ticareti ve karbon vergisi. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı*, ss. 382-401.
- ARI, İ. (2010). *İklim değişikliği ile mücadelede emisyon ticareti ve türkiye uygulaması*. Uzmanlık Tezi (Yayın No: 2817), Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.
- BALIN, B. E. & ZÜLFİKAR, H. (2012). Avrupa birliği emisyon ticareti programı: birinci ve ikinci uygulama döneminde co2 fiyatı göstergeleri. *İktisat Fakültesi Mecmuası, Sayı 62(1)*, ss.47-80.
- Climate Change Sanity (22.02.2016). *Ice cores and global climate part 3: co2 follows temperature*, Erişim Tarihi: 07/02/2019, <https://cbdakota.wordpress.com/2016/02/22/ice-cores-and-global-climate-part-3-co2-follows-temperature/>.
- ÇELİKKOL, H. & ÖZKAN, N. (2011). Karbon piyasaları ve türkiye perspektifi. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 31*, ss. 203-221.
- ÇİKOT, Ö. (2009). Avrupa'da karbon ve enerji borsaları. *Sermaye Piyasasında Gündem, Sayı 82*, ss. 9-24.
- Çevre ve Orman Bakanlığı - ÇOB (2008). Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları ve Diğer Uluslararası Emisyon Ticareti Sistemleri. *Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Rapor No: 8366*
- ENGİN, B. (2010). İklim Değişikliği ile Mücadelede Uluslararası İşbirliğinin Önemi. *İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2*, ss. 71-82.
- European Commision. *EU ETS factsheet*, Erişim Tarihi: 07/02/2019. https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/factsheet_ets_en.pdf
- ÖKTEM, A. U. (2008). Avrupa Birliği İklim Değişikliği Politikasında Yeni Bir Politika Aracı: Emisyon Ticareti. *Akademik İncelemeler Dergisi, Sayı 3(1)*, ss. 19-29.

SARUÇ, N. T. & KARAKAYA, E. (2008). Emisyon Ticareti ve Karbon Piyasası. *Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü: İklim Değişikliğinin Bilimsel, Ekonomik ve Politik Analizi içinde*, Yayına Hazırlayan: Etem Karakaya, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

TUNAHAN, H. (2010). Küresel İklim Değişikliğini Azaltmanın Bir Yolu Olarak Karbon Finansmanı, *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, Sayı:46, ss. 199-215.

SUMMARY

Global warming and climate change are the most important problems which threaten life on earth. Catastrophic consequences of the climate change such as extreme weather conditions, droughts, extreme hot or cold weather and hoses, the melting of glaciers and rising sea levels, and changes in the ecosystem require urgent measures to be taken. The transboundary dimension of the problem makes global consensus indispensable in tackling with climate change. Within the 22 years since the Kyoto Protocol, which is considered as the first agreement on binding greenhouse gas emissions targets, there has not been any major change in the policies proposed by the world public opinion. The most important of the market-based instruments proposed by the Kyoto Protocol is carbon trade.

Carbon trading is based on the delimitation and certification of the greenhouse gas emissions of the relevant firms by the public authority. Firms that emit less than their emission quota are allowed to sell their certificates in the market. Similarly, firms exceeding their emission quota may purchase certificates from the market. Thus, the problem of greenhouse gas emissions that emerges as an externality is internalized by pricing in the market. The first emission trading was made in 1976 in the United States. European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS), which is the most important instrument used by the Union in struggling with the climate change, is the first international emission trading system implemented in the world.

Turkey, signed the Kyoto Protocol in 2009, is the only country despite it is included in Annex-1 countries there is not an emission reduction commitment. In this regard, Turkish firms operate various emission reduction projects in voluntary carbon markets and perform transactions in over-the-counter markets. Although the exact figures cannot be reached due to

the lack of a regulatory body, it is estimated that approximately two-thirds of entire transactions performed in voluntary carbon markets are took place in Turkey.

It should not be expected that Turkey stay uncommitted in climate change problem which threatens life on earth. At this point, two proposals should be discussed and concluded in public opinion urgently. Firstly, transactions made in voluntary carbon markets should be recorded to predict the extents and the potential of the carbon trading market in Turkey. Secondly, the necessary institutional arrangements should be held for Turkey to take up position in the global carbon market, potential benefits and costs of setting up a nation-wide carbon market or integration to EU ETS should be calculated and the necessary steps should be taken immediately.